

TRANSITOS, RECURSOS Y PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL. UN DIÁLOGO CON EXPERIENCIAS EN CLAVE DE MEMORIA

Alexandra Agudelo López

Licenciada en Educación Especial. Doctora en ciencias sociales, niñez y juventud. Docente investigadora de la Maestría en Educación y Derechos Humanos y directora del Centro de Estudios POMOTE de Unaula.

alexandra.agudelolo@unaula.edu.co

Leonardo Jiménez García

Investigador. Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Comunicador Audiovisual. Candidato a Magister en Educación y DD HH.

david.jimenez4822@unaula.edu.co

Resumen

El presente artículo constituye uno de los resultados de producción de conocimiento del Programa Latinoamericano de Estudios sobre Juventud “Configuración y reconfiguración de subjetividades, saberes, prácticas y territorios juveniles en América Latina y el Caribe” y aborda las tensiones y complejidades socio históricas (violencia, precarización, penalización) en las que se desarrollan los procesos de participación juvenil en la ciudad de Medellín. En contraste, se resaltan los tránsitos, movilización de recursos y repertorios de organización e incidencia política de tres experiencias mediante las cuales se concretan procesos de subjetivación política y acción colectiva juvenil.

Introducción

El presente artículo se presenta como resultado de la segunda etapa del Programa Latinoamericano de Estudios sobre Juventud “Configuración y reconfiguración de subjetividades, saberes, prácticas y territorios juveniles en América Latina y el Caribe” realizado durante el año 2016 en la Universidad Autónoma Latinoamericana, específicamente en la línea de investigación sobre subjetividades y subjetivaciones políticas de la Maestría en Educación y Derechos Humanos.

La segunda etapa del Programa, estuvo orientada a la dinamización de redes de cooperación, formación, investigación y movilización entre jóvenes, organizaciones sociales y de investigación, en la perspectiva de apoyar y fortalecer procesos de participación juvenil en los territorios, robustecer el compromiso político de los investigadores de América Latina y el Caribe. Por ello, el tema de la participación ocupa una doble función de un lado, relacionada a potenciar los tránsitos, recursos y prácticas de participación política juvenil en la ciudad de Medellín y de otro, concretar las voluntades de la academia e investigadores que procuran la ampliación comprensiva y la construcción de alternativas frente a las complejidades que hoy experimenta la condición juvenil.

Por lo anterior, el texto que se presenta a continuación reflexiona sobre la subjetividad política juvenil, específicamente en lo relacionado con un rasgo que denominamos con Arendt *modos de habitar lo público* y que se materializa en diversidad de formación participación con efectos performáticos sobre la realidad. La apelación de Arendt a lo público y a su profunda relación con las condiciones de transformación social, se expresan bien cuando plantea “la sociedad es la forma en que la mutua dependencia en beneficio de la vida y

nada más adquiere público significado, donde las actividades relacionadas con la pura supervivencia se permiten aparecer en público” (2003: 57).

En términos de la estructura, el artículo comienza con una localización de los contextos de participación política en los que se inscribe la condición juvenil y en particular, la indicación de particularidades históricas cifradas por la violencia y la precarización de la vida de las y los jóvenes de Medellín, que le da un sentido particular de disrupción y resistencia a sus acciones colectivas. En un segundo momento, el artículo se adentra en las complejidades de los tránsitos, recursos y prácticas de participación política juvenil en escenarios de posdemocracia (Monedero, 2012) como los que actualmente enfrenta América Latina.

Finalmente, el texto presenta tres experiencias de movilización de recursos y repertorios de participación juvenil en Medellín, a través de las cuales se concretan procesos de subjetivación política y se evidencia la apuesta juvenil, pero también intergeneracional y en diálogo de saberes con los que se busca contrarrestar las condiciones de desigualdad, olvido y violación sistemática de derechos que experimenta la población de la ciudad.

Violencia, precarización y resistencia, contextos de participación política juvenil en Medellín

La historia de Medellín entraña una paradójica dinámica de innovación y progreso político con la expansión de la precarización y violencia con sus habitantes. Esta condición en la que pueden situarse importantes hitos del desarrollo de la ciudad, es la tensión en la que puede también, comprenderse la génesis y afianzamiento de los procesos de participación y resistencia juvenil, dado que las y los jóvenes constituyen uno de los actores políticos de mayor protagonismo en la combativa historia de este terruño, ya se trate de su vinculación directa al complejo fenómeno de la violencia o desde su activación de proceso de resistencia, memoria y reconstrucción de los territorios.

Manteniendo ese mismo esquema interpretativo a partir de las tensiones, vale señalar que en 2016 la ciudad de Medellín fue reconocida por sus avances en materia de políticas públicas de juventud, su enfoque de ciclo vital para abordar los problemas asociados a este grupo poblacional, tanto como por la estrategia de articulación de los sectores públicos y

**La historia de Medellín
entraña una paradójica
dinámica de innovación y
progreso político con la
expansión de la precarización
y violencia con sus habitantes.**

**Esta condición en la que
pueden situarse importantes
hitos del desarrollo de la
ciudad, es la tensión en la que
puede también, comprenderse
la génesis y afianzamiento de
los procesos de participación
y resistencia juvenil, dado que
las y los jóvenes constituyen
uno de los actores políticos
de mayor protagonismo en
la combativa historia de
este terruño, ya se trate de
su vinculación directa al
complejo fenómeno de la
violencia o desde su activación
de proceso de resistencia,
memoria y reconstrucción de
los territorios.**

privados para la construcción de una plataforma de oferta de servicios a la comunidad comprendida entre los 14 y los 29 años, rango en el que se define la etapa juvenil. Este reconocimiento, realizado en el marco de la pasada Semana de la Juventud de 2016 durante la XVIII Conferencia de Ministros y Responsables de la Juventud de 21 países, contiene además la designación de Medellín como capital Iberoamericana de la juventud 2017.

Como muchos de los reconocimientos que ha recibido la ciudad, este asociado a los avances en política pública de juventud se convierten en una gran sombra que camufla las opacidades y complejidades, esta vez de las condiciones de las y los jóvenes que continúan encontrando serias limitaciones para el despliegue de proyectos de vida dignos, no violentos y con oportunidades desde el derecho. Por supuesto no se trata de desconocer los ingentes esfuerzos de las administraciones y en particular de la Secretaría de Juventud por ampliar considerablemente la oferta de servicios y el impulso a proyectos comunitarios de base juvenil, tampoco, de ocultar el notable incremento en las investigaciones y apoyo a procesos investigativos con participación de las y los jóvenes; es evidente como en los últimos 10 años la ciudad ha logrado materializar espacios donde la voz de las y los jóvenes tiene un lugar y es escuchada por los funcionarios que hoy conforman la citada dependencia. Del mismo modo se hace necesario reconocer la voluntad de articulación con la academia, el sector privado y otras instancias públicas para abordar problemáticas que afectan a las y los jóvenes.

Pese a lo anterior, la política continúa incurriendo en el error de llenar el vacío de servicios, contribuyendo con la incontestable ausencia del Estado en materia de garantía de derechos, es decir, ha procurado la implementación de una amplia gama de programas, proyectos y planes con temporalidades medias y cortas que no alcanzan a convertirse en plataforma de soporte al cumplimiento de derechos, dejando a la población desprotegida cada vez que los cambios de administración y de lineamientos políticos acontecen. Esto se debe con frecuencia, como señala Valenzuela a que:

“muchas veces se piensa lo juvenil fuera de su contexto social y relacional, o se le atribuyen características omnicomprendivas, como si desde lo juvenil se pudiera interpretar al conjunto de elementos que definen los proyectos de vida de las y los jóvenes” (2009: 20).

A esta perspectiva orientada a los servicios y la centralidad en lo juvenil como fuente de solución de todas las problemáticas que afectan a las y los jóvenes, se agrava con el sistema de operadores para la ejecución de los programas, ya que no instala capacidades en las incipientes iniciativas juveniles y de

base comunitaria que pretende estimular y deja en manos de terceros el acompañamiento técnico y político de los procesos. Una tercerización de los recursos que con frecuencia es asumida por organizaciones no gubernamentales y entidades académicas que terminan asumiendo la responsabilidad que corresponde al Estado. Se trata de relaciones de poder que generalmente se fracturan por la arista más frágil, los procesos juveniles.

En consecuencia, si bien el diseño e implementación de la política pública de juventud en la ciudad de Medellín y en especial del Plan Estratégico de Juventud 2015-2027 configuran un avance en lo que a visibilización y oferta de servicios se refiere, es importante resaltar que las circunstancias en las que hoy habitan casi 600 mil jóvenes continua marcada por la violencia, la expansión de la precarización y la penalización de la vida cotidiana, fenómenos que restringen significativamente la construcción de proyectos de vida con dignidad y libertad.

En términos de la violencia, se hace preciso indicar que la ciudad se debate desde el afianzamiento del narcotráfico a comienzos de los años 80, en una doble gubernamentalidad que constriñe la vida de los habitantes de Medellín y que particularmente afecta a las y los jóvenes. De un lado, se trata de una gubernamentalidad institucional signada por el descrédito de la política partidista que, aunque en algunos momentos ha dado signos de recuperación producto de la emergencia de nuevos partidos y nuevos políticos, rápidamente han sido cooptados por las dinámicas clientelistas, corruptas y populistas contra las cuales erigieron sus campañas. Para contener su desmoronamiento, esta gubernamentalidad oficial ha echado mano de la retórica de la innovación, el desarrollo urbano y la internacionalización de la ciudad como dispositivos para robustecer el regionalismo, recuperar la credibilidad en la administración pública y contener las críticas ciudadanas. El correlato de estos dispositivos ha sido la creación y despliegue de un andamiaje de seguridad, vigilancia y militarización de la ciudad que ha reprimido la protesta, la movilización social y contenido las expresiones de resistencia y disrupción de gran parte de la población inconforme, entre ella, un importante grupo de jóvenes, líderes sociales y comunitarios.

De otro lado, se ha desplegado desde hace ya casi cuatro décadas, una forma de gubernamentalidad ilegal en la ciudad que define, orienta, controla y dinamiza amplios sectores de la vida pública y privada de las y los medellinenses, se trata de una paragubernamentalidad con base en el miedo (Agudelo, 2016) que ha ido dando forma a esa otra ciudad que es Medellín. Es quizá en esta forma de paragobierno que muchos jóvenes han encontrado salidas a la desigualdad,

marginalidad y exclusión histórica de la ciudad, algunos por elección, otros víctimas de diversas formas de reclutamiento han engrosado los ejércitos de los innumerables combos, oficinas, clanes y organizaciones que operan articulados al narcotráfico y en profunda connivencia con las autoridades policiales y militares de la ciudad. Esta forma de gubernamentalidad encubre hoy por hoy lo que autores como Bedoya denominan la violencia organizada (2010:16) un concepto de más amplio espectro y potencia para comprender la complejidad que configura la vida social, política y cultural de la ciudad de Medellín y, que resulta especialmente útil para demarcar la categoría paragubernamentalidad y las afectaciones a la condición juvenil.

De acuerdo con Bedoya, la referencia a una violencia organizada está asociada al menos a tres aspectos importantes:

1. Un uso de coerción continua con violencia latente.
2. Una intervención comunitaria y social particular, involucramiento político y enraizamiento social de algunos de sus agentes criminales (Lampe, 2004: 107).
3. Un amplio impacto económico en diferentes sectores. En consecuencia, para calificar el fenómeno de la protección violenta es preferible referirse a Violencia organizada que a crimen organizado” (2010: 16).

La coexistencia y contubernio de estas dos modalidades de gubernamentalidad implican un cerco para el despliegue de la vida juvenil, sobre todo para aquellos proyectos subjetivos y colectivos que asumen la existencia como disrupción y resistencia, situándoles en los que Wacquant (2010) denomina marginalidad avanzada, **una condición de precarización de la vida y de las formas de existencia digna, que debe comprenderse ampliamente y atenderse si se quieren promover los procesos de participación juvenil.** En esta línea, la siguiente sesión del presente artículo desarrollará la categoría de participación desde su consideración formal y democrática, hasta las formas alternativas que hoy configuran algunas experiencias juveniles de la ciudad.

Prácticas y esquemas de acción en la participación política juvenil, experiencias de movilización de recursos y repertorios de participación juvenil en Medellín

Comunicología del sur, la apuesta política de Ciudad Comuna

Ciudad Comuna¹ es una organización social juvenil de comunicación que surgió por iniciativa de jóvenes habitantes de los barrios de la Comuna 8 de Medellín, particularmente expuestos a la violencia armada y a las condiciones de inequidad social. Los jóvenes vinculados a Ciudad Comuna se resisten a perpetrar los estereotipos que determinan las condiciones históricas de estigmatización a la población juvenil, y han consolidado a Ciudad Comuna como una alternativa de organización juvenil que promueve la resistencia a la guerra desde la conformación de agrupaciones autónomas, participativas y asamblearias, con objetivos sociales, comunitarios y políticos propios, y con un profundo arraigo territorial. Ciudad Comuna es un colectivo de comunicación, que tiene su radio de acción en la Comuna 8 de Medellín y desde la creación de medios de comunicación comunitarios

1. Más sobre el trabajo y la trayectoria de la Corporación Ciudad Comuna en www.ciudadcomuna.org

2. Esta pesquisa se puede ampliar en la investigación de Garcés y Jiménez (2016) referida a Colectivos juveniles en Medellín. Configuración de subjetividades juveniles vinculadas a la Comunicación Audiovisual (participativa y comunitaria) interesa explorar otras formas de agrupación juvenil donde emerge la figura de colectivos juveniles, como una forma distinta de encuentro juvenil y espacio propicio para la reconfiguración de las subjetividades juveniles; por ello, uno de los objetivos de la investigación propone: Conocer y comprender la constitución de “colectivos juveniles de comunicación” situados en territorios periféricos de Medellín y su particular gestión estratégica de la comunicación que logra modos específicos de apropiación, re-significación y transformación de sus contextos cercanos.

Consultar tesis doctoral: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49916>

busca generar espacios de participación e inclusión para que hombres y mujeres jóvenes del territorio se encuentren y construyan propuestas de diálogo comunitario desde el uso de los medios de comunicación como dispositivos para hacer memoria y tejer relatos diversos sobre las realidades y las experiencias vitales de las comunidades.

El colectivo en una trayectoria de 8 años ha consolidado grupos de comunicación juvenil que se organiza en colectivos de trabajo según los proyectos que se desarrollan en el campo de la comunicación comunitaria, destacándose el periódico comunitario Visión 8, el colectivo ComúnAudiovisual, el proyecto de radio comunitaria Voces de la 8, y la Escuela de Comunicación Comunitaria que es el proceso de educación popular en Comunicación de Ciudad Comuna en el que participan cada año entre 40 y 60 jóvenes de muchos sectores de la ciudad. Los proyectos de comunicación promovidos por las y los jóvenes de Ciudad Comuna constituyen en la actualidad un referente de organización juvenil en la perspectiva de la comunicación para la movilización y el cambio social. La intencionalidad política de las experiencias que desarrolla Ciudad Comuna se sintetiza en su eslogan: “comunicación para la movilización y el cambio social”, que busca potenciar la integración y la participación de la comunidad en la construcción de su propio desarrollo y en la cualificación de los procesos de convivencia en el territorio de la Comuna 8 de Medellín.

Desde el punto de vista organizativo, Ciudad Comuna es un proceso que se resiste a las formas de organización jerárquica y adultocéntrica. Al interior se privilegian formas de participación basadas en la organización asamblearia, la toma de decisiones en colectivo, el diálogo de saberes, la construcción de relaciones de reconocimiento de las subjetividades de género y la autogestión social, política y económica de las acciones. El colectivo reivindica el pensamiento político y crítico y el reconocimiento de la pluralidad. Los últimos cinco años Ciudad Comuna ha centrado su práctica social en la producción de medios alternativos de comunicación y, particularmente en la producción y creación de audiovisuales desde y para la periferia urbana².

Los sujetos protagonistas de Ciudad Comuna son jóvenes hombres y mujeres que se reconocen como comunicadores y comunicadoras con sentido social y comunitario, algunos de ellos con formación profesional en campos de la comunicación, que buscan posicionar la metodología del Documental Social Participativo (DSP) para promover formas de empoderamiento y movilización de la comunidad. En esta ruta, los y las jóvenes actúan en su territorio, buscando fortalecer el tejido social local desde las experiencias de comunicación que desarrollan.

(...) deja en evidencia experiencias acumuladas por los jóvenes en formas organizativas y su deseo de incidir en su entorno, pero con su estilo propio; pues resulta relevante para los jóvenes contar con un espacio propio, un lugar que consideran su casa, su nicho, un espacio de diálogo de saberes que fortalece la construcción de la identidad con el territorio.

”

Se destaca desde la participación de mujeres jóvenes en el colectivo de Ciudad Comuna una preocupación permanente por incluir en las agendas de investigación y de producción de contenidos periodísticos y narrativos, reflexiones sobre las realidades particulares que afrontan las mujeres jóvenes en el territorio. Las subjetividades y miradas propias de las mujeres participantes de los procesos de comunicación, han permitido acercar a toda la organización a problemáticas como el embarazo adolescente, la violencia simbólica y directa contra las mujeres, las relaciones de dominación y poder a las que se ven sometidas las mujeres en ámbitos como la escuela y la familia. En el año 2014 el colectivo radial de Ciudad Comuna, Voces de la 8, realizó una campaña pedagógica para tratar temas de la sexualidad en colegios públicos de la Comuna 8, utilizando como recurso la producción de programas radiales en los que las protagonistas eran mujeres jóvenes que motivaban un diálogo de género en relación a temas relacionados con la sexualidad en las y los jóvenes (La radio suena a sexo, 2014).

A su vez, la visión estratégica de construcción de la memoria que le confiere Ciudad Comuna a sus medios -principalmente desde el Documental Social Participativo- busca siempre destacar el rol político, simbólico, educativo y movilizador que han desempeñado las mujeres que son protagonistas de las iniciativas de organización y participación social en el territorio. El video documental Semillas del Pan de Azúcar (2010) es un homenaje a mujeres del barrio Pinares de Oriente -uno de los territorios considerados de invasión en la Comuna 8- por su compromiso en la lucha por la dignidad, la vida y la construcción de condiciones sociales y materiales para la habitabilidad de este territorio

La labor de comunicación popular y comunitaria realizada por Ciudad Comuna es significativa porque deja en evidencia experiencias acumuladas por los jóvenes en formas organizativas y su deseo de incidir en su entorno, pero con su estilo propio; pues resulta relevante para los jóvenes contar con un espacio propio, un lugar que consideran su casa, su nicho, un espacio de diálogo de saberes que fortalece la construcción de la identidad con el territorio.

La propuesta de comunicación de Ciudad Comuna se consolida como una apuesta de **comunicación barrial comunitaria**, que le permite a los jóvenes de los diferentes barrios de la Comuna 8, mostrar su visión sobre la realidad de la comuna, visibilizando a las personas víctimas del conflicto armado, principalmente la población desplazada, a través de exposiciones fotográficas, videos documentales, crónicas radiales y crónicas periodísticas que se convierten en instrumentos que fomentan un diálogo de saberes de la colectividad Ciudad Comuna con comunidades del entorno

cercano (Comuna 8). Es posible reconocer que las acciones colectivas de Ciudad Comuna se concentran en:

- **Formación a través de las Escuela de Comunicación:** basadas en el trabajo colaborativo y en el aprendizaje del medio (fotografía, video, redacción) y orientado a generar un discurso crítico para que los y las jóvenes de la colectividad se reconozcan a sí mismos y sean capaces de objetar los discursos de guerra y anteponiendo prácticas de convivencia que históricamente han sido invisibilizadas, olvidadas o excluidas por los actores armados, por los medios convencionales, y por la educación tradicional.
- **Reconocimiento y valoración del propio entorno:** los contenidos de sus medios recuperan los relatos de la gente que habita el territorio, y en ese proceso de exploración narrativa los jóvenes tienen la oportunidad de interactuar permanentemente con los pobladores de la comuna y ser facilitadores de procesos sociales, culturales y políticos que fortalecen el tejido social en la Comuna 8 de Medellín.
- **Construcción de un nuevo legado de las memorias del territorio:** se destaca la participación y el protagonismo de las mujeres en la constitución de nuevas subjetividades relacionadas con el territorio, de la que emergen importantes reflexiones sobre las mujeres y los derechos humanos, la organización social de las mujeres para resistir y transformar las imposiciones de las relaciones patriarcales, el papel de las mujeres en el periodismo comunitario, las formas particulares de narrar desde el sentir de las mujeres.
- **La construcción de escenarios de diálogos de saberes:** la academia y los colectivos de comunicación desde el diálogo de saberes construyen nuevos referentes para hablar de juventud, reconociendo el capital teórico existente en investigaciones y estados del arte sobre juventud en Medellín, y dando un lugar fundamental a las experiencias vitales que han emprendido jóvenes hombres y mujeres para repensar el lugar de la juventud en la transformación social de las condiciones de inequidad de los territorios periféricos de Medellín, desde reivindicaciones como la comunicación comunitaria, la participación juvenil, los derechos de las y los jóvenes, la construcción de otra historia de las juventudes no estigmatizada por la violencia.

El reconocimiento de un pluriverso narrativo en el que se valoran las maneras de ser, estar y pensar de hombres y mujeres que tejen su narrativa desde una sensibilidad propia, que documentan las realidades sociales desde una mirada situada, que no se orientan por agendas mediáticas hegemónicas si no por

la emergencia de nuevas reflexiones que se proponen desde las voces de los habitantes de los territorios que nunca han sido escuchados en los espacios mediáticos institucionales.

Estos procesos de comunicación de Ciudad Comuna, resaltan el interés en promover la participación en la Comuna 8 y se convierten en experiencias de periodismo ciudadano, que le permite a los integrantes del colectivo valorar el poder que se genera cuando se comparte el conocimiento y las lecturas que se tienen sobre la realidad de las comunidades, permitiendo la construcción de una identidad comunitaria que se ve reflejada en los contenidos que se difunden en los medios y en el profundo arraigo de las y los jóvenes por sus territorios, sus comunidades y su compromiso con el cambio en el presente.

Resistencias y disputas, activatorio territorial de la Comuna 8

El activatorio de memoria y territorio de la Comuna 8 es una iniciativa de colaboración y coproducción de conocimiento de organizaciones sociales y juveniles que trabajan en el desarrollo de procesos comunitarios en los barrios de la Comuna 8, siendo las organizaciones protagonistas de la experiencia la Mesa de Comunidades Desplazadas, La Mesa de Vivienda y Servicios Públicos, los Colectivos de Mujeres, y la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna de memoria y territorio de la Comuna 8 de Medellín. El activatorio tiene como propósito central la construcción y socialización de miradas sobre la dimensión simbólica, histórica y política de los barrios de la Comuna 8 que aún no son reconocidos en el dispositivo de la cartografía institucional y la planeación territorial. En este sentido se reconocen los procesos promovidos desde el activatorio como **una forma de investigación desde abajo, que tiene como base metodológica la cartografía social crítica y la construcción de narrativas transmediáticas de los saberes acumulados sobre los sentidos y dimensiones de los territorios.**

¿Cuál es la metodología y en qué consiste el activatorio de memoria y territorio de la Comuna 8? El taller de cartografía social comunitaria promovido desde el activatorio se asume entre los actores comunitarios y los acompañantes de

la experiencia formativa como un proceso a largo plazo, que permite que en una construcción por fases las y los participantes puedan elaborar las dimensiones de sus territorios por capas, siendo la capa básica con la que empieza la experiencia formativa la de reconocimiento de la configuración histórica y los principales lugares referentes en cada territorio.

Las cartografías sociales como instrumento de diálogo de saberes se trabaja partiendo de la identificación de categorías y variables con la finalidad de organizar una primera etapa de la información. Para tal fin, es relevante definir el sentido de la acción, la intencionalidad de la misma y la escala de ésta, a nivel barrial, local y regional. En el caso de esta experiencia se trabaja el sentido de la glocalidad; es decir profundizar la reflexión sobre las realidades y problemáticas de la Comuna 8, sin dejar de analizar problemas estructurales de la ciudad y el país que inciden en la realidad particular del territorio.

La utilización de dispositivos grupales desde las cartografías sociales tiene dos formas de registro, por un lado la propia integración del grupo y por otro la elaboración de estrategias que permitan re significar lo territorial. Desde el lenguaje se construyen la diversidad, identidades y lecturas territoriales, donde es posible reconocer la integración de las continuidades y las rupturas históricas, el valor del espacio físico, y los aspectos socioculturales que hacen parte de la construcción de las subjetividades territoriales.

La metodología de la cartografía social comunitaria permite la recuperación y la exaltación de los relatos orales de los habitantes de las comunidades, promueve un tejido de recuerdos que se traduce en convenciones y símbolos que construyen la mirada colectiva sobre los territorios, dando un especial valor al saber social acumulado por los participantes del taller sobre la historia y realidades de los territorios que han habitado por años.

¿A qué fines responde? El activatorio de memoria y territorio de la Comuna 8 responde a una búsqueda social y política por la defensa de la geografía crítica y el reconocimiento de las dimensiones de los territorios que emergen de las luchas sociales históricas de pobladores de los barrios en los que se desarrollan los talleres. **Cada cartografía representa la posibilidad de que las comunidades reivindiquen el derecho a la ciudad y al territorio,** y los mapas expresan la visión de una ciudad que contradice los postulados de innovación, desarrollo y modernidad con los que se vende el modelo de ciudad de Medellín ante el mundo.

¿Qué procesos, prácticas y herramientas que utiliza el activatorio de memoria y territorio de la Comuna 8?

- Definición colectiva de capas de análisis y reconocimientos histórico de los territorios.
- Recuperación colectiva de relatos de vida que recuperan la vivencia y aportan a la construcción de la cronología histórica de cada barrio y sector.
- Elaboración de mapas de los territorios por capaz para recuperar las dimensiones sociales, políticas, culturales e históricas de las comunidades.
- Construcción y conservación de la memoria de la construcción histórica autogestionada de los territorios.
- Levantamiento de los mapas que construyen y reflejan las reales dimensiones de los territorios.
- Difusión de las cartografías y los procesos de reflexión que se generan, para que la ciudadanía conozca otra realidad y otras visiones de lo que es realmente Medellín.

¿Cuáles son los efectos e impactos del proceso de activatorio de memoria y territorio de la Comuna 8? La sistematización permanente de estas experiencias de cartografía social permite recoger y ordenar los acumulados metodológicos, pedagógicos y organizativos que conforman el tejido social en los territorios y permite la consolidación y circulación de mapas de imaginarios y representaciones sociales de la Comuna 8 de Medellín que no hacen parte de las representaciones cartográficas hegemónicas.

La implementación de los procesos formativos y de interacción comunitaria en la Comuna 8 de Medellín desde las metodologías en diálogo de saberes para la apropiación y resignificación del territorio, permiten reflexionar sobre la ciudad como construcción social dinámica, en la que coexisten múltiples modos del ser y existir que interpelan y reclaman el derecho a habitar como práctica política para el reconocimiento y la inclusión.

Mostrar la ciudad como una construcción social que se va transformando desde las necesidades y demandas de las poblaciones excluidas en medio de múltiples conflictos: territoriales, armados o de violencia. La cartografía social establece un vínculo que le permite a los actores comunitarios reafirmar su identidad con el territorio y proponer acciones que dignifican el sus derechos proponiendo formas de resistencia que buscan la visibilización e inclusión de las comunidades, teniendo como eje de la reivindicación de derechos el derecho al habitar los territorios que habitan y en los que se han forjado sus procesos sociales.

La metodología de la Cartografía Social Comunitaria permite la recuperación y la exaltación de los relatos orales de los habitantes de las comunidades, promueve un tejido de recuerdos que se traduce en convenciones y símbolos que construyen la mirada colectiva sobre los territorios, dando un especial valor al saber social acumulado por los participantes del taller sobre la historia y realidades de los territorios que han habitado por años.

Los talleres de cartografía han permitido el intercambio de experiencias entre actores juveniles y organizaciones sociales de los barrios El Pacífico, Altos de La Torre, Pinares de Oriente, Trece de Noviembre, Villatina-La Torre y Villatina-San Antonio (cartografías realizadas en el 2015) y los barrios Villa Hermosa y Villatina parte central (cartografías realizadas en el año 2016) permitiendo a los habitantes de estos barrios reconocer contextos, y aproximarse a las otras ciudades que coexisten en el imaginario propio de ciudad, identificarse con otros habitantes excluidos que resisten y reclaman el derecho a una vida digna en medio del avance y la perpetración de un modelo de ciudad que excluye y margina las periferias.

La cartografía social propone y construye una narrativa multimediática que nos permite reconocer y poner en circulación relatos, vivencias, experiencias organizativas, y construcciones de la memoria de los territorios excluidos de la planificación oficial, desde la integración al mapa de memorias audiovisuales, visuales, orales que dan cuenta de la construcción histórica de barrios y sectores. La difusión de estos resultados en diversos formatos hace una gran contribución al proceso de dignificación de las víctimas y a la superación del desconocimiento y la indiferencia colectiva.

Memorias en diálogo y la apelación política del recuerdo

Memorias en Diálogo (MED) es un escenario de trabajo colaborativo que surgió en el año 2014 en la ciudad de Medellín, que surge con el interés de erigirse como una plataforma de trabajo colaborativo orientada a la generación de acciones tendientes a la construcción de memorias locales y el fortalecimiento de iniciativas de paz en las comunas 1, 6, 8 y 13 de Medellín. El proceso de MED está integrado por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ-YMCA), la Corporación Con-Vivamos, la Corporación Picacho con Futuro, la Corporación Pulp Movies, y la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, todas estas organizaciones comparten un profundo arraigo por los territorios, y constituyen un legado de procesos sociales y comunitarios que han aportado a la generación de tejido social en sus comunidades.

En la actualidad, la articulación de MED busca contribuir al fortalecimiento de las iniciativas y dinámicas de construcción de paz y memoria de las comunas de Medellín, mediante la generación de un escenario multisectorial de diálogo, formación y creación que vincule a representantes de organizaciones comunitarias, víctimas, colectivos artísticos, actores políticos y académicos.

- Construcción de propuestas desde los territorios para respaldar los procesos de paz en Colombia e implementar estrategias para contribuir a la convivencia pacífica en los entornos comunitarios.
- Promover escenarios de diálogo de saberes para la reconstrucción y apropiación social de la memoria en los territorios, la visibilización de experiencias de convivencia y resistencia no violenta.
- Fortalecer espacios de articulación política y movilización social que potencien la incidencia de organizaciones y procesos sociales en la construcción de agendas y políticas públicas para Medellín sobre memorias, territorios y construcción de paz.
- Posicionar las iniciativas comunitarias de memoria y construcción de paz en escenarios locales y municipales mediante estrategias de comunicación y opinión pública.

El escenario de diálogo promovido por MED, reivindica la construcción de referentes y conceptualizaciones sobre la memoria que emerjan de los saberes y las experiencias vivenciales que desarrollan las organizaciones sociales en los territorios, desmarcándose de esta forma de las visiones hegemónicas que definen el concepto de memoria desde ámbitos institucionales que generalmente marginan y desconocen las reflexiones con sentido local. El último manifiesto de reflexión sobre la memoria construido por el proceso en

el año 2016, llama la atención sobre la importancia de promover el reconocimiento de nociones emergentes que aún no son visibles en la agenda nacional de construcción de paz, destacándose los conceptos de paces plurales, paces desde el barrio, memorias localizadas, y acuerdos desde el barrio, reconociendo los siguientes ámbitos para la construcción de la memoria local:

- **La memoria como acción de resistencia.** Reivindicaciones de la memoria como proceso y forma de lucha comunitaria, como alternativa para la construcción de identidad y arraigo territorial, abarcando infinidad de sentidos reivindicativos, en los que se reconocen y abrazan las luchas por las memorias de las víctimas de la guerra, las memorias de los movimientos por la dignidad, las memorias que nos ayudan a tejer los hilos de tejidos por las violencias, las memorias de la organización comunitaria que aportaron a la construcción autogestionada de los barrios.
- **La memoria como construcción retrospectiva.** La memoria se construye con la gente, es una retrospectiva de la paz encarnada en personas y procesos que generaron verdaderas alternativas de convivencia en medio de la guerra histórica en los barrios; la memoria es itinerante, pero también es localizada, tiene arraigos, raíces históricas que no pueden ser invisibilizadas por los nuevos relatos de la paz.

El escenario de diálogo promovido por MED, reivindica la construcción de referentes y conceptualizaciones sobre la memoria que emerjan de los saberes y las experiencias vivenciales que desarrollan las organizaciones sociales en los territorios, desmarcándose de esta forma de las visiones hegemónicas que definen el concepto de memoria desde ámbitos institucionales que generalmente marginan y desconocen las reflexiones con sentido local.

• **La memoria como narrativa social.** La memoria es la voz de las comunidades, su propia narración. Representa la diversidad y heterogeneidad de los relatos desde los cuales se documenta el sentido y el valor social de las luchas sociales. Por eso la recuperación de la memoria, requiere, a diferencia de la historia, la participación y el reconocimiento de grupos y sujetos que hacen memoria desde contextos diversos. La memoria es en la actualidad un escenario de disputada, de tensiones, porque hay intereses políticos mezquinos que solo pretenden imponer un único relato. Los actores territoriales resisten al poder del gran relato desde los saberes locales, interpelando las narraciones hegemónicas desde la creatividad, apropiando múltiples dispositivos y formatos para poner en circulación la memoria, para que fluya y se propague.

• **El derecho a la memoria.** Se reivindica el derecho a hacer memoria, a reconocer los aportes como organizaciones y procesos sociales para la transformación de la realidad de los territorios y para construir condiciones de equidad y justicia en las comunidades, no desde discursos de paz, sino desde experiencias de vida, de unidad y de trabajo articulado desde los movimientos comunitarios de base.

• **La construcción de la dimensión simbólica de la memoria.** Desde las reflexiones sobre la memoria, se pretende incidir en la transformación de los simbólicos de la guerra. Allí donde surgen procesos fuertes de construcción de memorias, las comunidades encuentran fortaleza para rechazar la guerra y el accionar de los grupos armados. La memoria incide positivamente en la construcción de imaginarios sociales que contribuyen a instaurar nuevas subjetividades que desestimen las prácticas violentas y potencian la solidaridad y el afecto. ■

Bibliografía

- Agudelo López, A., & Alvarado Salgado, S. (2013). Configuraciones en movimiento, densidad histórica de la acción colectiva de jóvenes en América Latina. *Perfiles de la cultura cubana*, 22-45.
- Alvarado, S. V., & Vommaro, P. (2010). *Jóvenes, Cultura y Política en América Latina: Algunos trayectos de sus relaciones, experiencias y lecturas (1960-2000)*. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones y Clacso.
- Alvarado, S. V., Gómez Gómez, A., & Sánchez León, M. C. (2014). Jóvenes y participación política en el mundo contemporáneo: de la apatía a la antipatía por modos hegemónicos de vida. En S. V. Alvarado, & P. Vommaro, *En busca de las condiciones juveniles latinoamericanas* (págs. 227-252). Buenos Aires: Clacso; Colef; Cinde.
- Arendt, H. (2003). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.
- Aricapa, R. (2013). *Comuna 13 Crónica de una guerra urbana: De Orión a la Escombrera*. Medellín: Ediciones B Colombia S.A.
- Bedoya, J. (2010). *La protección violenta en Colombia*. Medellín: Instituto Popular de Capacitación.
- Butler, J. (2006). *Vida Precaria: el poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires: Paidós.
- Monedero, J. C. (Julio - Agosto de 2012). ¿Posdemocracia? Frente al pesimismo de la nostalgia, el optimismo de la desobediencia. *Nueva Sociedad No 240*, 68 - 86.
- Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín. (2015). *Materias pendientes. Relatos sobre trabajo y educación juvenil en Medellín*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- Valenzuela, J. M. (2009). *El futuro ya fue. Socioantropología de I@s jóvenes en la modernidad*. Tijuana: Editorial El Colegio de la Frontera Norte.
- Valenzuela, J. M., Reguillo, R., Urteaga, M., Moreno, H. C., Nateras Domínguez, A., Muñoz, G., . . . Pardell, A. (2015). *Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina*. Barcelona: NED, ITESO, Colegio de la Frontera Norte.
- Villoro, L. (2007). *Los retos de la sociedad por venir*. México: Fondo de Cultura Económica, FCE.
- Villoro, L. (2015). *La alternativa, perspectivas y posibilidades de cambio*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Wacquant, L. (2010). *Las Cárceles de la Miseria*. Buenos Aires: Manantial.

Volver a la publicación completa